

КИНЕТИКА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ТВЕРДЕНИИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА С ДОБАВКАМИ СУЛЬФОКЛИНКЕРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7964766>

Эгамбердиев М.С.

*профессор кафедры
"Гидрология и экология"*

Акмалов М.Г

ст. преп. БИТИ

Аннотация.

При увеличении добавки сульфоклинкера по 20% происходит сокращение индукционного периода, интенсифицируется процесс структурообразования, создавая более высокую пластическую прочность.

Annotation.

With an increase in the addition of sulfonic clinker by 20%, the induction period is reduced, the process of structure formation is intensified, creating a higher plastic strength.

Ключевые слова.

пластической прочность, структурный прочность, индукционный период, кристаллогидрат, реологические свойства, кинетики структурообразования, сульфоалюминат кальция.

Определение пластической прочности портландцемента на ранних стадиях гидратации с добавками сульфоклинкера позволило научить кинетику процессов структурообразования. Для этого на основе портландцемента были приготовлены смешанные цементы, содержание 1, 3, 5, 7, 10, 15 и 20% сульфоклинкера, изготовленного в НПО "Силикат".

В начальный момент гидратации (рис. 1) увеличение количества добавки по 20% приводит к росту пластической прочности. В течение первых пяти минут влияние добавки несущественно, а через 15 мин после затворения водой цемента с 5 и 15% добавок сульфоклинкера интенсифицируется структурообразование. Через 30 мин гидратация наибольшую прочность имеет цементное тесто с 20%-ной добавкой сульфоклинкера. Цемент такого состава через что гидратации отличаются резким возрастанием структурной прочности.

При введении добавки сульфоклинкера в количестве 1%, индукционный период длится от 1 до 4 час. С увеличением доли сульфоклинкера до 3...5% длительность его сокращается от 1 до 3 час. Введение добавки до 7...10 % приводит к индукционному периоду от 1 до 2 час. Уменьшение индукционного периода можно объяснить тем, что сульфоалюминат кальция, присутствующий в добавке, образует гидросульфовлюминат кальция трехсульфатной формы, который способствует ускорению разрыва гелеобразных оболочек за счет кристаллизационного давления

Рис.1. Кинетика структурообразования портландцементного теста (1) с добавками 1% (2), 3% (3), 5% (4), 7% (5), 10% (6), 15% (7) и 20% (8) сульфоклинкера.

Твердение цемента, содержащего 10% сульфоклинкера, по окончании индукционного периода сопровождается ростом структурообразования в течение часа, после чего наступает второй кадукционный период от 3 до 4 час, по завершению которого происходит интенсивный рост пластической прочности. То есть, по мере накопления новых продуктов реакции разрушенный участок оболочки залечивается и процесс гидратации вновь затормаживается до следующего разрыва оболочки кристаллами эттрингита.

Твердение цементов, содержащих 15...23% сульфоклинкеров, характеризуется отсутствием индукционного периода, причем 20%-ная добавка в интервале 4 - 5 час приводит к спаду прочности на с, 7 Па, сопровождающимся интенсивным структурообразованием.

По истечении 4 - 6 час от начала процесса гидратации кристаллогидраты достигают определенных размеров, и энергия поверхностного натяжения тонкого слоя пленки падает до минимума, она разрушается, и вода достигает негидратированной поверхности частиц. С этого момента наступает ускоренный период гидратации. К суточному возрасту достигается максимальная структурная прочность 168 МПа при содержании 5% сульфоклинкера. Лишь в результате массового образования кристаллогидратов на поверхности негидратированных ядер формируется и постепенно уплотняется такая оболочка, и следствием ее образования является постепенное снижение скорости реакции, характерное для портландцемента. При введении не добавок сульфоклинкера происходит ускорение скорости реакции, обусловливающееся уменьшением длительности индукционного периода гидратации за счет интенсификации процесса образования зародышей кристаллов новых гидратных фаз.

Влияние сульфоклинкера на реологические свойства цементов различно в зависимости от количества его в цементе, При 1%-ной добавка сульфоклинкера происходит резкое уменьшение вязкости, т. е. повышается подвижность цементного теста, снижается водопотребность за счет образования на поверхности цементных частиц адсорбционных пленок гидрофильного характера. В дальнейшем с увеличением добавки до 3% увеличивается вязкость, но не более, чем на 0,3 пз, а при 5%-ной добавке повышается на 0,1 пз.

Так как изучение кинетики структурообразования цементных дисперсий в динамических условиях проводили на ротационном вискозиметре "Реотест-2", то поэтому исследовали только цементные дисперсии, содержание 1, 3, 5% сульфоклинкера, имеющие достаточно продолжительный индукционный период, ибо в этот момент прибор дает объективные результаты.

Значения вязкости, определенные с помощью различных приборов – "Реотеста - 2", консистометра КЦ - 5 и прокачки "Конусе АзНИИ", сопоставимы и взаимно дополняют друг друга.

Эффективная вязкость, определенная на КЦ - 5, максимально понижается при введении 1% добавки. Увеличение количества добавки до 5% несколько повышает вязкость, но она все ниже, чем вязкость портландцементной дисперсии.

Растекаемость цементного раствора по конусу АзНИИ с добавками при В/Ц= 0,5 резко падает при 1%-ной добавке сульфоклинкера, а с увеличением добавки до 3 – 5% водоцементное отношение повышается.

Сопоставляя полученные результаты, можно сказать, что характер всех кривых после 3 мин затворения идентичен, сульфатсодержащий клинкер, вводимый до 5%, играет роль пластификатора.

Результаты исследования кинетики структурообразования в динамическом режиме, а именно снижение вязкости, увеличение растекаемости говорят о возможности снижения содержания воды в системе при сохранении ее подвижности. Это обеспечивает повышение водостойкости цементного камня и позволит при сохранении той же подвижности снизить по сравнению с обычным портландцементом расход цемента при приготовления бетонной смеси.

Иногда повышение подвижности цементного теста, т. е. пластифицирование, может вызвать и нежелательные явления: замедление гидратации и твердения, воздухововлечение с пониженной прочностью. Однако этого не происходит в присутствии сульфатсодержащих добавок. Пластическая прочность при введении добавок сульфоклинкера до 5% не понижается, а наоборот, характеризуется высокими показателями в суточном возрасте. На основании вышеизложенного можно заключить, что добавки 1...5% сульфоклинкера удлиняют индукционный период твердения, понижают водопотребность и вязкость цементного теста, при этом увеличивается его растекаемость и подвижность.

При увеличении добавки сульфоклинкера по 20% происходит сокращение индукционного периода, интенсифицируется процесс структурообразования, создавая более высокую пластическую прочность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

5. Атакузиев Т.А., Таджиева Д.Ф., Мирзаев Ф.М., Применение сульфатсодержащих добавок для получения высокопрочного цементного камня. Тезисы докл. Республиканского совещания «Состояние, перспективы разработки и применения хим. добавок для бетона в условиях Узбекистана». Ташкент, 1982.
6. Атакузиев Т.А., Искандарова М.И., Хасанов Р.С., Мирзаев Ф.М. Тампонажный расширяющийся цемент на основе сульфоалюминатно-силикатного (САС) клинкера. ДАН УзССР, 1982, №2.
7. Эгамбердиев М.С., Влияние добавок сульфоклинкера на свойства портландцемента, Finland Academic Research Science Publishers, 2023, 652-658 с.
8. Эгамбердиев М.С., The role of psychology in architecture, Finland Academic Research Science Publishers, 2023, 642-647 с.
9. Химия и технология специальных цементов (И.В.Кравченко, Т.В.Кузнецова, М.Т.Власова, Б.Э.Юдович. М.:Стройиздат. 1979.
10. Кузнецова Т.В. Аллюминатные и сульфоаллюминатные цементы. М.:Стройиздат, 1986.
11. Атакузиев Т.А. Физико-химическое исследование сульфатсодержащих цементов и разработка низкотемпературной технологии их получения. Ташкент: Фан, 1983.
12. Атакузиев Т.А. Мирзаев Ф.М. Сульфоминеральные цементы на основе фосфогипса. Ташкент: Фан, 1979. 152 с.
13. Атакузиев Т.А., Мамажанов Р., Мирмуминов М. М., Юсупов Р. Напрягающий цемент на основе сульфоаллюминатно-силикатного клинкера. «Строительство и архитектура Узбекистана», 1979, № 7.